

9. Kato, T., Sato, H., Emi, M., Seino, T., Arawaka, S., Iseki, C., Takahashi, Y., Wada, M., Kawanami, T. Segmental copy number loss of SFMBT1 gene in elderly individuals with ventriculomegaly: a community-based study. *Intern Med.* 2011, 50, 4, 297-303.
10. Korhonen VE, Helisalme S, Jokinen A, et al. Copy number loss in is common among Finnish and Norwegian patients with iNPH. *Neurol Genet.* 2018, 4, 6, e291.
11. Krauss, J.K, Regel, J.P, Vach, W., Droste, D.W., Borremans, J.J., Mergner, T. Vascular risk factors and arteriosclerotic disease in idiopathic normal-pressure hydrocephalus of the elderly. *Stroke.* 1996, 27, 1, 24-29.
12. Malm, J., Eklund, A. Idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Pract Neurol.* 2006, 6, 14-27.
13. Malm, J., Graff-Radford, N.R., Ishikawa, M., Kristensen, B., Leinonen, V., Mori, E., Owlser, B.K, Tullberg, M., Williams, M.A, Relkin N. Influence of comorbidities in idiopathic normal pressure hydrocephalus: research and clinical care: a report of the ISHCSF task force on comorbidities in INPH. *Fluids Barriers CNS* 2013;10, 22.
14. Miyajima, M., Kazui, H., Mori, E., Ishikawa, M. on behalf of the SINPHONI-2 Investigators. One-year outcome in patients with idiopathic normal-pressure hydrocephalus: comparison of lumbo-peritoneal shunt to ventriculoperitoneal shunt. *J Neurosurg* 2016, 125, 1483-1492.
15. Morimoto Y, Yoshida S, Kinoshita A, et al. Nonsense mutation in causes normal-pressure hydrocephalus with ciliary abnormalities. *Neurology.* 2019, 92, 20, e2364-e2374.
16. Nakajima, M., Yamada, S., Miyajima, M., Ishii, K., Kuriyama, N., Kazui, H., et al. Research committee of idiopathic normal pressure hydrocephalus. Guidelines for Management of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (Third Edition): Endorsed by the Japanese Society of Normal Pressure Hydrocephalus. *Neurol Med Chir, Tokyo.* 2021, 61, 63-97.
17. Nikaido, Y., Urakami, H., Okada, Y., Akisue, T., Kawami, Y., Ishida, N., et al. Rehabilitation effects in idiopathic normal pressure hydrocephalus: a randomized controlled trial. *J Neurol* 2023, 270, 357-368.
18. Spagnoli, D., Innocenti, L., Bello, L., Pluderer, M., Bacigaluppi, S., Tomei, G., Gaini S.M. Impact of cerebrovascular disease on the surgical treatment of idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Neurosurgery* 2006, 59, 545-552.
19. Tisell, M., Tullberg, M., Hellstrom, P., Edsbacke, M., Hogfeldt, M., Wikkelso, C. Shunt surgery in patients with hydrocephalus and white matter changes. *J Neurosurg* 2011, 114, 1432-1438.
20. Tipton, P.W. Dissecting parkinsonism: cognitive and gait disturbances. *Neurol Neurochir Pol.* 2021, 55, 6, 513-524.
21. Tipton, P.W., Elder, B.D., Petrice, M., Cogswell, P.M., Graff-Radford, N. Normal pressure hydrocephalus, or Hakim syndrome: review and update. *Polish Journal of Neurology and Neurosurgery* 2024, 58, 1, 8-20.
22. Tullberg, M., Jensen, C., Ekholm, S., Wikkelso, C. Normal pressure hydrocephalus: vascular white matter changes on MR images must not exclude patients from shunt surgery. *AJNR.* 2001, 22, 1665-1673.
23. Relkin, N., Marmarou, A., Klinge, P., Bergsneider, M., Black, P.M. Diagnosing idiopathic normal-pressure hydrocephalus. *Neurosurgery.* 2005, 57, S4-S16.
24. Williams, M.A., Malm, J. Diagnosis and treatment of idiopathic normal pressure hydrocephalus. *Continuum (Minneapolis)* 2016, 22, 2, 579-599.
25. Xiao, H., Hu, F., Ding, J., Ye, Z. Cognitive Impairment in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus. *Neurosci Bull.* 2022, 38, 9, 1085-1096.
26. Yang, H.W., Lee, S., Yang, D., Zhang, Y., Han, L., Zhao, S., Zhang, S., Ma, Y., Johnson, M.F., Rattray, A., Johnson, T.A., Wang, G., Zheng, S., Carroll, R., Park, P., Johnson, M.D. Deletions in CWH43 cause idiopathic normal pressure hydrocephalus. *EMBO Mol Med.* 2021, 13, 3, e13249.
27. Zaccaria, V., Bacigalupo, I., Gervasi, G., Canevelli, M., Corbo, M., Vanacore N, Lacorte, E. A systematic review on the epidemiology of normal pressure hydrocephalus. *Acta Neurol Scand.* 2020, 141, 2, 101-114.

Адрес за кореспонденция:

д-р С. Желязкова

УМБАЛ „Александровска“ Клиника по неврология,

бул. „Георги Софийски“ 1, София 1431

e-mail: doc_sashka@abv.bg

Address for correspondence:

Dr. Sashka Zhelyazkova

UMHAT Alexandrovska, Clinic of neurology,

1 Georgi Sofiiski bul., Sofia 141

e-mail: doc_sashka@abv.bg

МНОЖЕСТВЕНА НЕВРОПАТИЯ ПРИ ЕОЗИНОФИЛНА ГРАНУЛОМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Желязкова^{1,2}, В. Гергелчева^{3,4}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“

² Катедра по неврология, Медицински университет – София

³ Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед“, София

⁴ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

MULTIPLE MONONEUROPATHY IN EOSINOPHILIC GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS – A CASE REPORT

S. Zhelyazkova^{1,2}, V. Guerguelcheva^{3,4}

¹ Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Alexandrovska“

² Department of Neurology, Medical University of Sofia

³ Clinic of Neurology, University Hospital „Sofamed“, Sofia

⁴ Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia

ABSTRACT

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA), formerly known as Churg-Strauss syndrome, is a systemic disease characterised by asthma, pulmonary infiltrates, hypereosinophilia, and systemic vasculitis. Vasculitic neuropathy in EGPA commonly is presented as multiple mononeuropathy but rarely as polyradiculopathy. Central nervous system manifestations are uncommon compared to peripheral nervous system involvement. We present a 49-year-old patient in which EGPA was diagnosed based on the presence of asthma, nasal polyps, chronic pansinusitis, peripheral blood

eosinophilia, positive antineutrophil cytoplasm antibodies and simultaneous involvement of the peripheral and central nervous systems. Early identification and treatment of the patients are essential, since early immunosuppressive therapy is often successful.

KEY WORDS: Churg-Strauss syndrome; multiple mononeuropathy, vascular neuropathy, eosinophilia

РЕЗЮМЕ

Еозинофилната грануломатоза с полиангиит (EGPA), известна в миналото като синдром на Churg-Strauss (CSS), е системно заболяване, характеризиращо се с астма, белодробни инфилтрати, хиперезозинофилия и системен васкулит. Васкулитната невропатия при EGPA обикновено се проявява с клиничната картина на множествена мононевропатия, а по-рядко като полирадикулопатия. Засягането на централната нервна система е по-рядко в сравнение с периферната нервна система. Представяме 49-годишен пациент, при който диагнозата EGPA е поставена въз основа на наличието на астма, носни полипи, хроничен пансинусит, положителни антинеутрофилни цитоплазмени антитела и клинични симптоми от засягане едновременно на централната и периферна нервна система. Ранното идентифициране и лечение на пациентите е изключително важно с оглед успеха от своевременното започване на имunosупресивна терапия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на Churg-Strauss, множествена мононевропатия, васкулитна невропатия, еозинофилия

Еозинофилната грануломатоза с полиангиит, известна в миналото като синдром на Churg-Strauss (CSS), е рядък системен васкулит на съдовете от малък и среден калибър, асоцииран с антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) (22). Заболяването е описано за първи път от Jacob Churg и Lotte Strauss през 1951 година (4). Честотата му в общата популация е 2.4 случая/1 милион души годишно, а сред пациентите с астма, честотата му е от 12.5 до 20 пъти по-висока, достигайки 64 случая/1 милион души годишно (1). Възрастта на начало на синдрома е между 38 и 54-годишна възраст (средно 40 години). Описани са редки случаи с начало под 4-годишна и над 74-годишна възраст. Двата пола се засягат с еднаква честота (2). Клинично се характеризира с продромална фаза с бронхиална астма и алергичен ринит и последваща фаза на еозинофилия с периферна еозинофилия и еозинофилна инфилтрация на органи като кожата, белия дроб и гастроинтестиналният тракт. Крайната фаза се характеризира с прояви на некротизиращ васкулит, вследствие на засягането на съдовете от малък и среден калибър (3). Периферната нервна система се уврежда в 55% до 72% от случаите, докато ангажирането на централната нервна система е значително по-рядко и се наблюдава в 5% до 9% от случаите (6). При около 71% от пациентите с увреда на периферната нервна система се наблюдава множествена невропатия, докато останалите 29% са с аксонна полиневропатия (8). По-голяма част от пациентите с периферна невропатия съобщават за болезнени парестезии като първи симптом, който може да предшества двигателния дефицит или системните усложнения. Симптомите при множествена невропатия и аксонна полиневропатия се развиват в рамките на няколко дни или седмици. Бавно прогресиращата полиневропатия не е типична за EGPA (22). Ангажирането на нервната система е индикатор за преминаване във васкулитната фаза на заболяването. При малък брой пациенти в ранната васкулитна фаза се установяват и мозъчни инфаркти, които често са асиметрични и мултифокални (22). Краниална невропатия се наблюдава много рядко (3.1%-16% от случаите), обикновено под формата на исхемична оптична невропатия (5). Описани са единични случаи с ангажиране на nervus oculomotorius, trochlearis, trigeminalis, abducens, facialis и hypoglossus (7, 18, 20). Засяга-

нето на nervus vagus обуславя нарушения в сърдечния ритъм, при отсъствие на структурна увреда на сърцето (19). Диагнозата на заболяването се поставя въз основа на критериите на Американския колеж по ревматология от 1990 г., които включват: астма; еозинофилия >10%; мононевропатия или полиневропатия; белодробни инфилтрати; патологични промени в синусите и екстраваскуларна еозинофилия. Наличието на поне 4 от 6-те критерии е с 99.7% специфичност за определяне на васкулита като CSS (11). Ранното диагностициране на заболяването и своевременно започване на лечение, значително променя естествения му ход, подобрява прогнозата и общата преживяемост. При по-леките случаи се прилага терапия с prednisone в доза 1 mg/kg/ден перорално. При по-тежки случаи се прилага пулсова терапия с високи дози methylprednisolone самостоятелно или в комбинация с cyclophosphamide (15). В рефрактерните случаи с чести рецидиви, лечението зависи от засегнатия орган. Плазмаферезата е ефективна в случай на бързо прогресиращ гломерулонефрит или алвеоларни хеморагии. Интравенозните имуноглобулини биха могли да се прилагат при невропатия или кардиомиопатия в случай на резистентност към конвенционалната терапия (9). Резистентна на лечение невропатия по-често се наблюдава при възрастни пациенти (21). Rituximab (anti-CD 20) и блокерите на тумор некротизиращия фактор (TNF) могат да се използват като алтернативна терапия (16). При седем пациенти с EGPA, резистентни на терапия с циклофосфамид, е постигната ремисия с интерферон-алфа (3 милиона IU, 3 пъти седмично подкожно). Медикаментът намалява експресията на интерлевкин-5 (който е повишен при EGPA) и интерлевкин-13 и модулира медираната от еозинофили активация на интерлевкините (2). В случаите на резистентна на лечение EGPA може да се прилага и mepolizumab – анти-интерлевкин 5 моноклонално антитяло и omalizumab (рекомбинатно хуманизирано моноклонално anti-IgE антитяло) (10, 14).

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът е мъж на 49 години с анамнеза за атопична бронхиална астма от 47-годишна възраст с постигната ремисия на заболяването на фона на терапия с инхалатори. На 48-годишна възраст започват чести екзацербации на астмата. Диагностицирана е и носна полипоза, за която е проведена полипектомия. На 49-годишна възраст, при поредната екзацербация на бронхиалната астма, пациентът е хоспитализиран в Клиника по алергология на Александровска болница. При постъпването пациентът съобщава за пристъпна кашлица, особено изразена нощем, пристъпен задух, нощно изпотяване и загуба на телло. От изследванията тогава са установени повишени стойности на левкоцитите (14.29.10⁹/l), С-реактивния протеин (hsCRP 18.9 mg/l) и IgE total 192 IU/ml. Проведено е лечение с кортикостероиди и пациентът е изписан в добро състояние с поставена диагноза неатопична бронхиална астма. Две седмици по-късно се появява генерализиран обрив по тялото и крайниците, а още една седмица след това е хоспитализиран повторно в Клиника по алергология на Александровска болница, поради влошаване на състоянието на фона на вирусна инфекция. Добавят се оплаквания от изтръпване на дясната ръка и десния крак, затруднена походка, преходно двойно виждане. При проведените изследвания отново се установяват повишени стойности на левкоцитите (11.3.10⁹/l), както и повишени еозинофили (Eo 33.4 %, Eo 3.8.10⁹/l), креатинин (114.6 mkmol/l) и С-реактивен протеин (61.9 mg/l). Скринингът за антинеутрофилни антитела е отрицателен, но изследването на антинеутрофилни цитоплазмени антитела е положително – рANCA 36.2 U/ml (<5-негативни; >5-позитивни). Установява се и протеинурия. По повод на неврологичните оплаквания, пациентът е консултиран с невролог от Клиника по нервни болести, Александровска болница. При прегледа е установена дискретна анизорефлексия (по-живи сухожилно-над-

костни рефлексии в дясна ръка), субективно чувство за уморяемост на десния крак при пробите за латентни парези, парестезии в стъпала и подбедрици. Проведена е магнитно-резонансна томография на главен мозък с данни за глиозни фокуси в дясно фронтално и темпорално и в ляво инсуларно. Въз основа на клиничните и параклиничните изследвания (бронхиална астма, носна полипоза, хроничен пансиницит, обща отпаднаост, фебрилитет, изпотвяване, загуба на тегло, васкулитен обрив, еозинофилия >10%, pANCA, протеинурия, симптоми от страна на централна и периферна нервна система) е поставена диагноза синдром на Churg-Strauss. Проведена е терапия с кортикостероиди с добър ефект по отношение на оплакванията. Около 3 месеца след изписването се появява изтръпване в двете стъпала и в лявата ръка. Пациентът е хоспитализиран в Неврологично отделение по местоживееене, като по време на хоспитализацията се развива слабост на лявата ръка, слабост в стъпалата, загуба на чувствителност в стъпалата, походката става невъзможна самостоятелно. Пациентът е насочен към Клиника по ревматология, УМБАЛ Софиямед за лечение на основното заболяване. Проведена е терапия с високи дози кортикостероиди и курс на лечение с Ендоксан. На този фон се добавя изтръпване на II, III и IV пръст на дясната ръка и пациентът е насочен към Клиника по Нервни болести, Александровска болница за допълнителни изследвания.

Соматичен и неврологичен статус: От соматичния статус при приемането се установи леко изострено везикуларно дишане двустранно с единични сухи хрипове. Пациентът беше афебрилен, хемодинамично стабилен с артериално налягане 130/80, пулс 68 уд/мин. От неврологичния статус се установи: отпадна двигателна симптоматика с тежка двустранна перонеална пареза с невъзможна дорзална флексия на двете стъпала, по-леко изразена тибиялна пареза (по-изразена вляво), невъзможно разперване на пръстите на лява ръка, слабост на абдукцията и опозицията на палеца с останалите пръсти на същата, затруднена флексия на лява китка, липсващ стилорадиален рефлекс в ляво, липсващи ахилови рефлексии двустранно; възбудна сетивна симптоматика с болки и парестезии в ляв крак (стъпало и подбедрица), стъпалото на десен крак, пръстите на ръцете (III, IV и V, повече вляво), отпадна сетивна симптоматика с дистална хипестезия за повърхностна сетивност в областта на ляв крак (стъпало, подбедрица до коляно), десен крак (ходило), лява ръка (III, IV и V пръст, медиална повърхност на предмишница) и смутена дълбока сетивност в ляв крак; степенна походка, възможна с мощно средство.

При пациента бяха проведени следните изследвания:

- **Пълна кръвна картина и биохимия:** СУЕ 42 (норма до 22); АЛАТ 70 (норма 5-40); АСАТ 30; ГГТ 53; ДКК (макуално): Ео 0.15 (норма до 0.06); С-реактивен протеин 104 (норма до 5);
- **Имунофиксация на урина** – установяват се следи албумин и алфа 1-глобулини и следи свързани и свободни леки вериги тип каппа, без белези на моноклоналност. Няма данни за протенурия на Bence-Jones;
- **Урокултура** – изолира се *Enterococcus faecalis* >10⁵, Е. коли >10⁵.
- **Рентгенография на бял дроб и сърце:** без данни за инфилтративни и нодуларни промени в паренхимата двустранно.
- **Ехография на коремни органи:** Черен дроб – 127 мм запазена ехогенност; жлъчен мехур – прегънат; панкреас – неувеличен; бъбреци – двустранно конкременти 6-8 мм, леко смутен дренаж; далак – неувеличен. Заключение: двустранни камъни бъбреците;
- **Електроенцефалографско изследване (ЕНГ):** изследвани са сетивните влакна на ляв сурален нерв, двигателни влакна на ляв перонеален и тибиялен нерв, сетивни и двигателни

влакна на улнарен и медианен нерв двустранно: не се получава М-отговор за ляв перонеален и тибиялен нерв, както и СНАП за десен сурален, медианен и улнарен нерв; силно снижени амплитуди на М-отговора за ляв медианен и улнарен нерв. Скоростите на провеждане са в норма или леко снижени. Заключение: ЕНГ данни за множествена мононевропатия, сетивно-двигателна, аксонален тип;

- **Биопсия на кожа, мускул и периферни нерви на долен крайник:** некротизиращ васкулит на средни по калибър мускулни артерии в различна фаза на еволюция и миозит с групово атрофия на миофибрилите.

Пациентът отказа провеждане на лумбална пункция. По време на хоспитализацията в Клиника по нервни болести Александровска болница, бе проведена терапия с кортикостероиди венозно, съдоразширяващи медикаменти, лекарства за невропатна болка и рехабилитация. Изписан бе с леко подобрене по отношение на походката.

ОБСЪЖДАНЕ

Представяме пациент на 49-годишна възраст с анамнеза за бронхиална астма, носна полипоза, хроничен пансиницит, обща отпаднаост, фебрилитет, загуба на тегло и васкулитен обрив, при който се добавят симптоми от засягане на централната нервна система (преходна диплопия, дискретна сухожилно-надкостна анизорефлексия и пирамидни белези в десен крак) и периферната нервна система (първоначално парестезии, а в последствие тежка множествена невропатия). От проведените лабораторни и инструментални изследвания се установява периферна еозинофилия >10%, положителни pANCA, протеинурия, МРТ данни за глиозни фокуси с различна локализация в лява и дясна голямомозъчна хемисфера, ЕНГ данни за аксонна сетивно-моторна множествена мононевропатия. Въз основа на критериите на Американския колеж по ревматология от 1990 г., при пациента бе поставена диагноза EGPA. Към момента на поставяне на диагнозата пациентът е във васкулитната фаза на заболяването, което бе потвърдено и от проведената биопсия на кожа, мускул и периферен нерв. При описания от нас пациент, ангажирането на централната нервна система е леко с преходна огнишна неврологична симптоматика, а водеща е остро развиваща се множествена аксонна невропатия. По подобие на останалите описани в литературата пациенти с това заболяване и тук парестезиите са първия симптом от засягане на периферната нервна система (13). Пациентът отказа провеждане на лумбална пункция, но ликворното изследване като цяло има малка информативна стойност за поставяне на диагнозата (8). Електроенцефалографското изследване при нашия пациент установи типичната за заболяването множествена сензо-моторна аксонна невропатия. Трябва да се има предвид, че острата исхемия на периферните нерви в ранната васкулитна фаза, може да причини вторична демиелинизация, което да доведе до поставяне на погрешна диагноза остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия (12). Наблюданията в ЕНГ изследването „псевдо“ блок в проводимостта при пациенти с EGPA обикновено е преходен, за разлика от този при острата възпалителна демиелинизираща полиневропатия (17). При пациента бе проведено лечение с кортикостероиди венозно, което доведе до леко подобрене по отношение на периферната мускулна слабост. Пациентът бе насочен към ревматолог за преценка на по-нататъшната имunosупресивна терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният от нас случай потвърждава високата честота на неврологично засягане при пациенти с новодиагностицирана еозинофилна грануломатоза с полиангиит, като множествената невропатия е водеща клинична изява. Въпреки че засягането на централната нервна система при това заболяване е рядко, при

нашият пациент се наблюдава преходна дискретна огнишна неврологична симптоматика, а МРТ изследването на главен мозък установява единични съдово индуцирани лезии в мозъчния паренхим. Познаването на заболяването от клиницистите е важно, тъй като ранното поставяне на диагнозата и своевременното лечение значително променят естествения му ход, подобряват прогнозата и общата преживяемост на пациентите.

ЛИТЕРАТУРА

- Alfaro, T.M., Duarte, C., Monteiro, R., Simão, A., Calretas, S., Nascimento Costa, J.M. Churg-Strauss syndrome: case series. *Rev Port Pneumol*, 2012, 18, 86-92.
- Chakraborty, R., Aeddula N. Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis (Churg-Strauss Syndrome). *StatPearls [Internet]*, 2023, 03, 23.
- Challa, A., Sirisha, S., Khandelia, K., Parekh, M., Patil, A., Jayalakshmi, S. A case of eosinophilic granulomatous polyangiitis with concurrent central and peripheral nervous system involvement. *Oxf Med Case Reports*, 2023, 18, 7.
- Churg, J., Strauss, L. Allergic granulomatosis, allergic angiitis, and periarteritis nodosa. *Am J Pathol*. 1951, Mar-Apr, 27, 2, 277-301.
- Della Rossa, A., Baldini, C., Tavoni, A., et al. Churg-Strauss syndrome: clinical and serological features of 19 patients from a single Italian centre. *Rheumatology (Oxford)*, 2002, 41, 1286-1294.
- Gioffredi, A., Maritati, F., Oliva, E., Buzio, C. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: an overview. *Front Immunol* 2014, 5, 549.
- Guillevin, L., Cohen, P., Gayraud, M., Lhote, F., Jarrousse, B., Casassus, P. Churg-Strauss syndrome. Clinical study and long-term follow-up of 96 patients. *Medicine (Baltimore)*, 1999, 78, 26-37.
- Hattori, N., Ichimura, M., Nagamatsu, M., et al. Clinicopathological features of Churg-Strauss syndrome-associated neuropathy. *Brain* 1999, 122, 427-439.
- Hellmich, B., Gross, W.L. Recent progress in the pharmacotherapy of Churg-Strauss syndrome. *Expert Opin Pharmacother*, 2004, Jan, 5, 1, 25-35.
- Kahn, J.E., Grandpeix-Guyodo, C., Marroun, I., Catherinot, E., Mellot, F., Roufosse, F., Blétry, O. Sustained response to mepolizumab in refractory Churg-Strauss syndrome. *J Allergy Clin Immunol*. 2010 Jan, 125, 1, 267-270.
- Masi, T., Hunder, G., Lie, T. et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Churg-Strauss syndrome (allergic granulomatosis and angiitis). *Arthritis Rheum*, 1990, 33, 1094-1100.
- Nukada, H., Dyck, P.J. Acute ischemia causes axonal stasis, swelling, attenuation, and secondary demyelination. *Ann Neurol* 1987, 22, 311-318.
- Oiwa, H., Mokuda, S., Matsubara, T., Funaki, M., Takeda, I., Yamawaki, T., et al. Neurological complications in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): the roles of history and physical examinations in the diagnosis of EGPA. *Intern Med*, 2017, 56, 3003-3008.
- Pabst, S., Tiyerili, V., Grohé, C. Apparent response to anti-IgE therapy in two patients with refractory „forme fruste” of Churg-Strauss syndrome. *Thorax*. 2008, Aug, 63, 8, 747-748.
- Ribi, C., Cohen, P., Pagnoux, C., Mahr, A., Arène, J.P., Lauque, D., Puéchal, X., Letellier, P., Delaval, P., Cordier, J.F., Guillevin, L., French Vasculitis Study Group. Treatment of Churg-Strauss syndrome without poor-prognosis factors: a multicenter, prospective, randomized, open-label study of seventy-two patients. *Arthritis Rheum*, 2008, Feb, 58, 2, 586-594.
- Roccatello, D., Baldovino, S., Alpa, M., Rossi, D., Napoli, F., Naretto, C., Cavallo, R., Giachino, O. Effects of anti-CD20 monoclonal antibody as a rescue treatment for ANCA-associated idiopathic systemic vasculitis with or without overt renal involvement. *Clin Exp Rheumatol*, 2008 May-June, 26, 3, Suppl 49, S67-71.
- Ropert, A., Metral, S. Conduction block in neuropathies with necrotizing vasculitis. *Muscle Nerve* 1990, 13, 102-105.
- Shintani, S., Tsuruoka, S., Yamada, M. Churg-Strauss syndrome associated with third nerve palsy and mononeuritis multiplex of the legs. *Clin Neurol Neurosurg* 1995, 97, 172-174.
- Szczeklik, W., Tutaj, M., Sokołowska, B., Mastalerz, L., Miszałski-Jamka, T., Dropinski, J., et al. Impaired cardiovascular autonomic nervous system function in patients with Churg-Strauss syndrome. *Scand J Rheumatol*, 2011, 40, 304-307.
- Tsuda, H., Ishikawa, H., Majima, T., Sawada, U., Mizutani, T. Isolated Oculomotor Nerve Palsy in Churg-Strauss Syndrome. *Internal Medicine* 2005, 44, 6.
- Uchiyama, M., Mitsunashi, Y., Yamazaki, M., Tsuboi, R. Elderly cases of Churg-Strauss syndrome: case report and review of Japanese cases. *J Dermatol* 2012, 39, 76-79.
- Wolf, J., Bergner, R., Mutallib, S., Buggle, F., Grau, A.J. Neurologic complications of Churg-Strauss syndrome – a prospective monocentric study. *Eur J Neurol*, 2010, 17, 582-588.

Адрес за кореспонденция:

д-р С. Желязкова

УМБАЛ „Александровска”, Клиника по неврология,

бул. „Георги Софийски” 1, София 1431

e-mail: doc_sashka@abv.bg

Address for correspondence:

Dr. Sashka Zhelyazkova

UMHAT Alexandrovskia, Clinic of neurology,

1 Georgi Sofiiski bul., Sofia 141

e-mail: doc_sashka@abv.bg